

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.11065323 <https://zenodo.org/record/11065323>

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПОСТКАПИТАЛИЗМА

Кайсын Азретович Хубиев¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Ключевые слова: «бумажные законы» и институты, объективные законы и институты, санкции, подрыв исходного отношения, подрыв основного отношения, проявление кризиса капиталистической системы

Для цитирования: Хубиев К.А. Генетические истоки посткапитализма // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 105-115.

GENETIC ORIGINS OF POST-CAPITALISM

Kaisyn A. Khubiev

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Keywords: “paper laws” and institutions, objective laws and institutions, sanctions, undermining the original relationship, undermining the basic relationship, manifestation of the crisis of the capitalist system

For citation: Khubiev K.A. Genetic origins of post-capitalism. Problems in Political Economy. 2024;1(37):105-115.

JEL codes: A1

Обсуждение вопроса о трансформационных изменениях капитализма имеет давнюю историю. В зависимости от применяемой методологии эти изменения рассматривались в инерционном общем потоке, без существенных отличий товара и капитала, либо эти изменения различались принадлежностью к товарно-рыночным отношениям и отношениям наемного труда и капитала. В советской литературе преобладало исследование «подрыва» системы товарных отношений. Что касалось отношения капитала, то изменения рассматривались преимущественно как их революционный слом («экспроприаторов экспроприируют»).

Смешение или отождествление этих двух типов отношений (товара и капитала), составляло суть полемики Маркса с представителями вульгарной политиче-

¹ © Хубиев К.А., 2024

ской экономики разных оттенков и направлений и отражена в «Теориях прибавочной стоимости». Важность и актуальность этого вопроса отчетливо проявилась и в период идейно-теоретической борьбы за направление реформ на рубеже 80-90 годов. Сторонники радикальных реформ избегали слово «капитализм». Они призывали к рынку, сопровождая свои призывы картинками прилавочного благополучия капиталистических, чаще всего, скандинавских и западноевропейских стран. О существовании нищих стран с той же экономической моделью умалчивалось. Традиции отождествления товарных и капиталистических отношений продолжают и теперь. В 2022 году на Гайдаровском форуме обсуждался вопрос о тридцатилетнем результате реформ в России. В безусловную свою заслугу реформаторы отнесли создание рыночной экономики. В тени остался капитализм, основанный на перевороте в отношениях собственности, породивший социально-экономическую поляризацию, олигархов, вывоз безвозмездно присвоенной стоимости и т.д.²

Нынешняя дискуссия о посткапитализме так или иначе затрагивает изменения в упомянутых двух типах отношений. Наибольшие усилия по исследованию зарождения внутри системы «позднего капитализма» форм перехода к пострыночным и посткапиталистическим отношениям приложил А.В. Бузгалин и его ученики. Обобщенные результаты работы в этом направлении представлены в одной из последних публикаций А.В. Бузгалина³. С использованием диалектического метода и обобщения практики XX–XXI вв. авторы определяют основные направления перехода к пострыночным, посткапиталистическим отношениям. К ним отнесены: общественное регулирование экономик через активную промышленную политику, планирование и др.; рост общественных благ, включая различные виды общественной собственности; обеспечение общедоступности ресурсов развития через образование, здравоохранение и др.; «экономика солидарности» и изменения в отношениях собственности в сфере информации; перераспределение части прибыли и ренты на цели общественного развития через прогрессивный налог на доходы и наследство; возникновение элементов неэкономических целей воспроизводства и снижение роли стоимостных показателей как основной цели предпринимательства. С результатами этих исследований связано обоснование целевого тезиса о том, что развитие пострыночных и посткапиталистических отношений способствует прогрессу социально-экономических систем.

Поддерживая усилия и результаты исследования авторов и их единомышленников, хотелось бы высказать некоторые замечания, прежде чем перейти к изложению своей позиции. Во-первых: говорить о зарождении даже элементов посткапитализма рановато до тех пор, пока основные производительные силы и особенно источники технического прогресса надежно контролируются капиталом. Пока приходится констатировать, что основные направления новой технологической революции надежно контролируются капиталом: им они финансируются и результаты используют в своих целях, хотя и здесь возникают свои противоречия, на которые будет обращено внимание ниже. Во-вторых: посткапитализм не наступает вместе с появлением его отдельных «очаговых» признаков. К посткапитализму ведут транс-

² Подробный анализ результатов капиталистической трансформации представлен в статье: (Хубиев, Теняков, 2022, с. 22-39).

³ В этой связи считаем уместным сослаться на его совместную статью с О. Барашковой, вышедшей после его кончины: (Бузгалин, Барашкова, 2023).

формационные процессы в его основах, затрагивающих коренные признаки товара и капитала. Собственно, этому и будет посвящена данная статья.

К самым коренным основам подрыва исходного отношения капитализма – товара относятся предпринимательские санкции, т.е. ограничения против предпринимателей, которые обрушивают контракты. Дело тут вовсе не в материальных потерях.

Контрактные отношения предпринимателей разных стран, это товарные отношения, по сути и содержанию. Основаны они на общественном разделении труда, которое, в свою очередь, базируется на мотивирующей силе преимуществ: абсолютных и сравнительных. Закон разделения труда является самым фундаментальным законом развития экономики и цивилизации. Он приносит выгоду всем, мобилизует энергию хозяйствующих субъектов и материализует ее в возрастающих результатах экономического и общественного развития. Исторически он связывает соседей, регионы, страны, народы и континенты, способствовал их обогащению материальному, культурному обмену и развитию. Поэтому закон разделения труда, в представленных выше характеристиках, можно считать основным законом цивилизационного развития или ее материальной основы. Следовательно, любое ограничительное вмешательство в действие этого закона противоречит его сути и общественной функции. Подчеркнем: закон общественного разделения труда – объективный экономический закон. Он же может быть назван объективным институтом, поскольку у него есть жесткие рамки (правила) эффективного поведения экономических агентов: санкции, за нарушения этих рамок и неписаных правил, наказание, в виде потерянной выгоды. Все в этом институте объективно, нет никаких органов принуждения и наказания. Против этого закона могут быть факторы противодействия: стихийные события, разрушительные войны и т.п. Но против действия этого закона могут быть направлены и рукотворные факторы ограничений, запретов, санкций за нарушения ограничений и наказания. В отличие от действия объективного закона это субъективные творения людей или органов, наделенных правами нормотворчества и инструментами их насильственного исполнения. Их мы называем «бумажными» законами и «бумажными» институтами. Конкретной формой их существования и действия явились санкции. Суть современной экономической эпохи определяется борьбой «бумажных» законов и институтов против объективных законов и институтов. Поскольку именно в этой борьбе усматривается элемент рукотворного подрыва исходного отношения капитализма в самых его фундаментальных основах, вопрос этот требует более подробного рассмотрения.

Основу цивилизационного развития составляет, как отмечалось, закон разделения труда, как фундаментальный экономический закон, который имеет универсальный характер и базируется на абсолютных и сравнительных преимуществах, которые обеспечивают выгоду для всех участников. Это абсолютный закон для всех времен, континентов и форм хозяйства, кроме натурального. Свободными и взаимовыгодными отношениями обособленных экономических субъектов создается совокупный результат развития с синергетическим эффектом. А. Смит описал процесс, в котором экономические субъекты, преследующие эгоистические интересы, способствуют благу всех. Разделение труда и обмен сокращают совокупные издержки и, соответственно, повышают совокупную эффективность ресурсов. Тем

самым этот закон вносит свой вклад в экономику и цивилизационное развитие⁴. С разделением труда, в развитии, связаны инновации и изобретательство, обеспечивающие технологический прогресс. Попутно возникает и другой методологически важный вопрос: а действуют ли объективные законы антиразвития. Да, особенно в циклической фазе спада, происходящего по объективным основаниям. Тогда возникает и другой вопрос: как соотносятся законы развития и антиразвития? Ясно, что они противостоят друг другу, но характер противостояния и противодействия имеет некоторые особенности. Объективные законы «антиразвития» не затрагивают закон разделения труда и основанные на нем контрактные отношения, которые сопровождаются отмеченными выше преимуществами и свободными взаимовыгодными сделками. Но против них прямо направлены «бумажные законы». Также важно отметить, что законы развития в системной целостности экономики расположены глубже законов, направленных против развития. Благодаря этому общий экономический тренд в итоге имеет повышательную тенденцию.

Искусственно созданные силы против развития отражены в «бумажных законах». Они получили исторически конкретное название – «санкции», которые представляют собой внешнее вмешательство в основы экономического и цивилизационного развития, поскольку разрывают свободные сделки, основанные на рассмотренных выше преимуществах и взаимовыгодном обмене. Таков результат действия «бумажных законов», придуманных политиками, против объективных законов экономического развития.

Это конкретные формы влияния на исходное отношение капитализма, но не все.

Изложенная выше методология очевидным образом показывает исходный пункт анализа. В качестве такового вступает борьба двух противоположных типов институтов: институтов объективных, выражающих закон движения экономических отношений, событий, процессов, и рукотворных институтов, вытекающих из «бумажных законов», как результатов творения волей и целями лиц, представляющих органы нормотворческой власти. Санкции воплощают в себе и выражают свойства «бумажных институтов». Объективными институтами представлены экономические законы, которые формируются и действуют независимо от воли и сознания людей любого уровня. Современная реальность-ненормальность представлена жестокой борьбой этих двух типов институтов. Отметим, несколько забегая вперед, что, создавая «бумажные законы» и принимая решения на их основе, можно получить неожиданные результаты действием незримых для санкционеров объективных законов (институтов).

⁴ Цивилизационное значение закона, основанного на разделении труда, отмечал еще Рикардо: «При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом соответствует *общей выгоде всех*. Стимулируя развитие промышленности, вознаграждая изобретательность, утилизируя наиболее действительным образом все особенные силы, доставляемые природой, этот принцип приводит к *очень удобному и экономическому разделению труда между разными нациями*. И в то же время, увеличивая общее количество всех продуктов, он распространяет всеобщее благосостояние и с помощью тесных уз выгоды и сношений все сильнее связывает все *цивилизированные нации в одну всемирную общину*. Именно этот принцип объясняет нам, почему вино должно производиться во Франции и Португалии, почему хлеб должен возделываться в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары должны изготавливаться в Англии» (Рикардо, 1935, с. 75-76).

Начать следует с объективных институтов, поскольку в литературе, посвященной институтам, экономические законы еще не стали предметом специального исследования. К таковым мы отнесли закон общественного разделения труда, «начиненный» сравнительными и абсолютными преимуществами. Данным законом экономическим субъектам гарантируется взаимовыгодное взаимодействие посредством специализации и обмена⁵. Этот закон не нуждается в принудительных действиях и в специальном аппарате для наказания за нарушение требований и предоставленных возможностей. Но наказание экономического порядка за несоблюдение требований закона происходит неотвратно.

Только не с помощью аппарата принуждения с соответствующими ресурсами, инструментами. Неотвратимость экономического наказания наступает «естественно» и более четко, чем при «бумажных законах» и соответственно институтах. Требования закона не могут быть обойдены коррупцией, поскольку некого коррумпируют, здесь не случаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Предпринимателю не будут прощены потери из-за того, что он не воспользовался благами преимуществ и производит товары с относительно высокими издержками, чем в отношениях с доступными ему для сотрудничества партнерами. На то он и закон, что действует объективно и неотвратно.

Разделение труда, названное нами всеобщим законом, содержит ряд особенностей. У него нет историко-временных ограничений, и он действует более пяти тысяч лет, невзирая на эпохи и политические организации обществ. У него нет и пространственных ограничений, национальных государственных границ. Он «толерантен» по отношению ко всем народам. Возможность для выгодного отношения предоставляются всем. Закону этому никто не учит, но везде, где складывались товарно-денежные отношения, он неумолимо привлекался к использованию. И потому на его основе происходило цивилизационное развитие.

В объяснении нуждается вопрос: почему мы в данной работе законы (объективные) называем институтами. Делается это для понятной симметрии, поскольку рукотворные законы (которые мы называем «бумажными законами») обосновались в литературе как институты. Институционализм, как направление экономической науки, по необъяснимой причине до экономических законов не дотягивается или намеренно игнорирует, хотя экономические законы соответствуют всем определениям институтов. Включение экономических законов в институциональный анализ открывает новые возможности, опираясь на более солидную методологическую и теоретическую базу⁶.

Признание объективности закона не влечет за собой непременно признание его в качестве естественного закона. Он возникает в человеческом обществе и действует в его рамках. С его общественной природой связан соблазн попыток воздействия на него. Санкции явились способом внешнего воздействия на объективные законы. В данной работе следует отвлечься от санкций, которые связаны с государ-

⁵ «Для счастья человечества одинаково важно, происходит ли увеличение наших житейских удобств вследствие лучшего распределения труда вследствие того, что каждая страна производит те товары, к производству которых она приспособлена в силу своего положения, климата и других своих естественных или искусственных преимуществ, и обменивает их на товары других стран...» (Рикардо, 1935, с. 74).

⁶ Вопрос о соотношении законов и институтов нами рассмотрен подробно в другой работе, куда вынуждены отправить читателя, чтобы не сильно отвлекать его разъяснительным материалом и не увести в сторону от рассматриваемой темы. (См.: Хубиев, 2023).

ственными органами, физическими лицами. Все виды санкций подлежат специальному исследованию. В экономическом анализе санкций предметную конкретность имеют меры против предпринимателей, поскольку они (предприниматели), прежде всего работают в пространстве названного выше фундаментального закона. Лица и государственные органы могут быть предметом исследуемого вопроса, только если они выступают функциональными носителями предпринимательства.

Санкции, творимые мировой политической элитой ряда стран, есть борьба против действия экономических законов, а их результатом выступают обрушения *взаимовыгодных* контрактов. Это неразумное антиэкономическое поведение, поскольку смысл и ценность экономики – это созидание. По этой «уважительной» причине санкции – это не инструмент однонаправленного действия, а палка о двух концах. Двойной эффект противоположной направленности оказался неожиданным для сторонников с акционерной деятельности. Они почувствовали этот противоречивый результат в виде ухудшения экономических результатов в странах, вводящих санкции. Предприниматели разных стран заключали контракты, основанные на фундаментальных ценностях рыночной экономики: свобода, добрая воля, взаимная выгода для каждой из сторон. На этих ценностях держится вся сеть и паутина экономических отношений. Они предшествовали санкциям. Санкции направлены на разрушение этих контрактов и причинение убытков всем участникам сделок. Разрушая заключенные сделки, санкции препятствуют заключению в будущем новых взаимовыгодных контрактов. Санкционная политика и практика реализуют экономический вандализм особого рода.

К особому виду санкций следует отнести такой их вид, как установление потолка цен (нефть). Подобная деятельность хорошо известна в рамках национальных экономик и описана в учебниках, как аномальное явление в рыночной экономике. Их известными результатами выступают дефицит, теневой рынок, рост транзакционных издержек и уровня цен. От этого несут потери все, и никто не выигрывает, кроме разве только теневых торговцев. Санкционеры внедряют этот антирыночный режим на уровне международной экономики. Последствия, как будет показано ниже, оказались вполне ожидаемыми.

Необходимо отметить еще один неожиданный результат санкций для родины их происхождения. Опираясь на «бумажные законы», санкционеры хотели обрушить чужую (российскую) экономику, «разорвать ее в клочья». Но специфика институционального («бумажного») подхода к достижению своих целей не позволила учесть действие других законов, о которых говорилось выше. Достичь целей «обрушить» и «разорвать в клочья» российскую экономику не удалось, но получен обратный эффект бумеранга. Санкции, особенно предпринимательские, негативно отразились на самих санкционерах. Для объяснения этого результата существенное значение имеют две причины. Во-первых: российская экономика в базовых отраслях сохранила надежную структуру, созданную в советское время. Тогда она создавалась как стрессоустойчивая в постоянной борьбе со своими геополитическими противниками.

Базовые отрасли России: энергетика, транспорт, разведка и добыча энергоносителей создавались с большим запасом прочности, устойчивости и управляемости. Новая экономика не создала новые отрасли, не говоря о новых производственных комплексах, а уж тем более о новой производственной системе. Сработал фактор

наследия экономики с ранее созданным качеством высокой устойчивости. Это оказалось несколько неожиданным для многих тех, кто планировали и мечтали к лету 2022 года видеть экономику России в руинах. Во-вторых, политическая элита запада, которая вводила санкции, в своих целеполаганиях надеялась на «бумажные законы», а результат получился от действия объективных законов. Эта асимметрия целеполагания и результатов тоже оказалась не вполне ожидаемой для санкционного помешательства. Сказалась особенность экономического образования западной элиты, ограниченная неоклассикой, включая институционализм, и святой верой во всеислие «бумажных» институтов. Объективные экономические законы изучаются и используются политической экономией. Игнорирование секционерами этой фундаментальной экономической науки обернулось для них неожиданными результатами, объяснение которым они продолжают искать в теоретических пространствах тех же догм неоклассики и институциональных фальшивок в виде «бумажных» законов».

Ее игнорирование секционерами обернулось для них неожиданными негативными результатами, объяснение которым они до сих пор ищут в рамках тех же догм неоклассики. Удивляет и то, что к злорадно коллаптическому хору недоброжелателей присоединили свои голоса зарубежные экономисты, получившие российское образование. Репутационного приращения это им не дало. Поскольку основным критерием качества в экономической науке считается прогностичность результатов и выводов, «зависли» степени и звания, полученные за рубежом, а так же престижные премии.

Исходя из теоретического анализа на основе предпринятого выше методологического подхода, пришли к следующим выводам: развитые страны, опираясь на политические методы, оформленные «бумажными» законами и институтами, пытались воздействовать на коренные основы (ценности и законы) рынка: свободу и взаимную выгоду сделок, которые служат главным фактором не только экономического, но и вообще цивилизационного развития. По уровню деструкции это можно назвать явным признаком кризиса капиталистической организации экономики и социума. Причины не обнаруживаются на поверхности явлений. При более глубоком погружении в проблему обнаружится, что фактор Украины (присоединение Крыма, СВО) является не причиной, а поводом для санкций. Их несчетное количество и нагромождение (тысячи наименований) затушевывают коренные причины их появления и активного вторжения в экономику. А причины известны и стары в практике рыночной экономики: обособленность интересов на корпоративном и государственном уровнях; их противостояние в мировой экономике; конкурентная борьба любыми средствами; захват рынков и их передел. Мировой рынок надо было освободить от российских конкурентов. Об этом свидетельствуют состав и направленность санкций, введенных еще до СВО. Под предлогом присоединения Крыма к России в 2014 году санкционный «дождь» был обрушен на самые конкурентоспособные отрасли России: нефтяную и газовую, атомную, ВПК, банковский сектор. Цель – ослабить конкурентов из России или вообще их вытеснить с глобальных рынков. Источники сырья и рынки сбыта оказались областью прохождения силовых линий борьбы за торгово-экономический передел мира. Очевидно доминирование США, которые стремятся к мировому лидерству в области источников энергии в соответствии со стратегическими задачами национальной безопасности.

США удается успешно реализовать эту задачу, в том числе и за счет стран Европы. Вытеснив Россию с рынков Европы, США навязали им энергоносители по более высоким ценам. Отказавшись от российского природного газа, страны Европы вынуждены приобретать американский СПГ по более высоким ценам. Германия, например, не только вошла в зону рецессии в 2024 году, но и стала утрачивать статус самой большой экономической державы в Европе. Американское благополучие оплачивается рецессионными тенденциями в странах Европы. Американские ТНК получили мощную поддержку в конкурентной борьбе против России. Но конкурентные преимущества зарубежных компаний по отношению к российским выросли не из экономики и технологий, а из политики. Крым, СВО – лишь благодидное прикрытие для массового обывателя.

Подводя уже некоторый итог изложенному, можно сделать следующие выводы. Противоборствующими силами современности оказались: объективные законы развития и «бумажные» законы противоположного антиразвития. При этом важно отметить, что законы развития расположены глубже сил противостояния им, и они, в конечном счете, определяют конечный результат. Путь этот не прямой и содержит немалые риски, которые спрогнозировать трудно. Но известен большой исторический опыт сопровождения любого цикла немалыми издержками. Прогресс цивилизации, как и любой цикл, сопровождается жертвами. Их должна принести вся циклически развивающаяся цивилизация: кем и чем? Вспомним пример из несколько иной области, но связанный с цивилизационным кризисом и выходом из него: в прошлом веке цивилизованный мир за спасение от переустройства по лекалам фашизма принес большие жертвы. Прошлое позволяет учитывать характер и масштабы жертв цивилизационного уровня. Нынешняя кризисная ситуация не может быть сведена к аналогиям по причине большой неопределенности. Россия в потоке современных глобальных изменений оказалась на стороне цивилизационного прогресса. По этой причине уже очевидно, что на нее уже выпало бремя издержек. Но конечные события неизвестны и отсюда могут проистекать новые риски для будущего. Итоговый исход в решающей мере зависит от количественного соотношения ресурсов сторон противостояния. При прочих равных условиях, в частности, при равенстве ресурсов, Россия оказалась в зоне законов развития, которые расположены глубже законов расположения и действия законов разрушения и отката. Но это при условии сопоставимости и при примерном равенстве ресурсов. В сложившейся ситуации, главная проблема и задача для России состоит в том, чтобы не попасть в ловушку единственной или главной жертвы циклического развития. Тревожное беспокойство вызывает то, что Россия вступила в глобальное противостояние с несовершенной и неэффективной экономической моделью, многолетней стагнацией и остро нуждается в создании внутренних источников роста. Этой проблеме уделено более подробное внимание в другой работе (Хубиев, Теняков, 2022, с. 22-39).

Выше подробно рассмотрены изменения в исходном отношении капитализма как тенденции трансформации основ системы и даже признаков ее кризиса. Особенность такого результата состоит в ее рукотворности. Иной характер носили изменения в основном отношении, но они тоже были и требуют отдельного рассмотрения. Они связаны, в основном, с существенными изменениями в технологиях, связанных с наступлением новой НТР.

Клаус Шваб, Президент всемирного экономического форума в Женеве, приводит следующие данные: «В 1990 году совокупная капитализация трех крупнейших компаний Детройта (в промышленной Америке) составляла 36 млрд долл. с выручкой 250 млрд долл. и числом персонала до 1,2 млн чел. А в 2014 году совокупная рыночная капитализация трех крупнейших компаний Кремниевой долины (цифровая экономика Америки) составил более 1 трлн долл. с суммой прибыли в 247 млрд, но с числом сотрудников почти в десять раз меньше» (Шваб, 2018, с. 19-20). Эти данные концентрированно выражают новые тенденции и порождают ряд вопросов: например, что может произойти в сфере распределения доходов, социальной дифференциации и занятости, если новая НТР распространится на значительную часть экономики. Концентрация и централизация капитала на новой технической базе составляет основу для обострения конкурентной борьбы между национальными экономиками за количество рабочих мест и занятость. В качестве ответа на новые тенденции возникают реакции в виде предложений об установлении неполной рабочей недели, неполного рабочего дня. Есть и очень необычные предложения, связанные с налогами на роботов, вытесняющих людей из производства. Предлагается даже социализация роботов в виде юридических лиц с правами и обязанностями. Не так давно одним из «феноменов Трампа», считалось стремление к увеличению количества рабочих мест в национальной экономике США стягиванием зарубежного предпринимательства из других стран на национальную почву; ослаблением экологических ограничений и сокращением издержек для предпринимательства в реальном секторе; стимулированием масштабных зарубежных заказов; фискальными льготами и т.д. Даже санкциями США против России, решалась задача борьбы за рабочие места посредством расширения производства и поставок энергоносителей для Европы.

Новая НТР влияют на характер и структуру занятости. Большие социальные риски связаны с вытеснением живого труда овеществленным; вытеснением умственного труда искусственным интеллектом. Неоднозначность современной НТР проявляется в том, что та же технологическая революция способствует созданию условий для новых форм занятости. К ним можно отнести: удаленную занятость, включая надомную; электронных иммигрантов (Electronic immigrants). Следует так же выделить самозанятость как преодоление наемной формы труда.

Одни из результатов «новой волны» научно-технической революции является особая форма трансформации наемных работников в самостоятельных лиц экономических отношений (Freelans).

Тенденции в этой области к исходу 90-х годов прошлого века освещались следующими данными. В Британии их число достигло 1,4 млн; 29% выпускников после окончания университета выразили предпочтение фрилансу. В странах ЕС тоже имелось их большое количество (более 8,9 млн).

Даже в Индии, относящейся к развивающимся странам, было более 15 млн фрилансеров, что составляет 40% от мирового рынка самостоятельных трудящихся⁷.

Итак, складываются противоречивые тенденции, порожденные новой НТР. С одной стороны, возникает угроза большой технологической безработицы. А с другой стороны, на основе той же НТР появляются возможности для других форм занятости, в том числе и с преодолением наемного труда.

⁷ URL: <https://payments.com.ua/freelance-prichiny-populyarnosti/> (дата обращения: 22.12.2023).

Инновационная экономика порождает особый слой наемных трудящихся, с особой ролью и участием в экономическом и цивилизационном развитии. Их компетенции способствуют развитию компании, ее технологическому прогрессу и конкурентоспособности. Работники такого качества могут претендовать на особое положение в экономическом процессе. Классическая форма наемного труда их не устраивает. Это осознается и работодателем, экономически оценивающим их значение в положении фирмы. Создаются формы стимулирования и поощрения, которые влияют на основное отношение капитализма: привлечение работников к управлению, распределению; безвозмездное или льготное наделение акциями работников, иные формы совладения; на некоторых ведущих IT-компаниях в течение рабочей недели или месяца выделяется время для реализации работником своих собственных проектов на средства производства работодателя. Таким образом, происходит «подтачивание» классической формы наемного труда. Креативный труд и новая НТР составляют основу преодоления наемной формы труда и перехода к отношениям кооперации, партнерства, совладения. Насколько разовьются эти тенденции, чтобы были достаточны основания начинать рассуждать о посткапитализме, пока сказать трудно.

Развитие технологических укладов, включая НТР, образуют материальную основу трансформации основного отношения капитализма, или, по выражению Гэлбрейта, по «бесшумному» устранению частной собственности. «На промышленном предприятии власть принадлежит тем, кто принимает решения» (Гэлбрейт, 2004, с. 154).

Изложенное позволяет сделать выводы. Новый уровень НТР, который получил название четвертой промышленной революции (или шестого уклада), порождает большие изменения, охватывающие основы социально-экономических систем. Появляются новые вызовы, к числу которых можно отнести технологическую безработицу и постепенную утрату эффективности наемной формы труда в инновационной экономике. Позитивный ответ на эти вызовы в социально-экономических пространствах рыночно-капиталистической экономики возможен с переходом к новым отношениям партнерства и совладения.

Положение капитализма неоднозначно. Считать, что его существование благополучно, уже неправомерно, а утверждать о наступлении посткапитализма, даже в зачаточном его состоянии, еще преждевременно. И, тем не менее, изменения в его генетических основах происходят, особенно под воздействием новой НТР.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Барашкова О.В. После рынка: рождение новой [пост]экономики // *AlterEconomics*. 2023. № 20(4). С. 731–750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1>

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М.: АСТ, 2004. – 602 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения. М.: Соцэкгиз, 1935. – 368 с.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор экономического развития // *Вопросы политической экономии*. 2022. № 2. С. 22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149

Хубиев К.А. «Институциональной шлейф в экономической теории и практике» // Российский экономический журнал. 2023. № 1. С. 22-41. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_22

Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2018. – 285 с.

Информация об авторе

Кайсын Азретович Хубиев – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

REFERENCES

Buzgalin A.V., Barashkova O.V. After the market: the birth of a new [post]economy. *AlterEconomics*. 2023;20(4):731-750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1> (In Russ.)

Galbraith J.K. *New industrial society*. М.: AST, 2004. – 602 p.

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. Broken vector of economic development. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;2(30):22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149 (In Russ.)

Khubiev K.A. Institutional loop in economic theory and practice. *Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(1):22-41. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_22 (In Russ.)

Ricardo D. *The beginnings of political economy and taxation*. М.: Sotsekgiz, 1935. – 368 p.

Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. М.: Eksmo, 2018. - 285 p.

Information about the author

Kaysyn A. Khubiev – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy of the Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000 0001 7285 1136)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 10.02.2024; одобрена после рецензирования: 20.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.